

УДК 53:37.016
VII SİNİFDƏ «ELEKTRİK YÜKÜ VƏ ELEKTRİK SAHƏSİ», «SABİT MAQNİT VƏ MAQNİT SAHƏSİ» BÖLMƏLƏRİNİN TƏDRİSİNDƏ ŞAĞİRD LƏRİN EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı,
Azərbaycan

***Annotasiya:** Hal hazırda mövcud qlobal ekoloji problemlər maddi aləm və onun biosferinin əsaslı surətdə ekoloji çirklənməsinə gətirib çıxarmışdır. Məqalədə VII sinifdə «Elektrik yükü və elektrik sahəsi», «Sabit maqnit və maqnit sahəsi» bölmələrinin tədrisində şagirdlərin ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Bu məqsədlə onlara əsas ekoloji qanunlar, anlayışlar, amillər, ətraf mühitin ekoloji çirklənməsinin əsas növləri öyrədilir, mövcud qlobal ekoloji problemlər nəzərlərinə çatdırılır.*

Ekoloji bilik və məlumatların mənimsənilməsinin möhkəmləndirilməsinə istiqamətlənən ekoloji sual, test tapşırıqları, ekoloji məzmunlu sadə məsələ, habelə ev tapşırığı nümunələri verilir. Dərsin sonunda şagirdlərin fiziki və ekoloji mövzuları üzrə təlim nəticələri qiymətləndirilir.

***Açar sözlər:** ekoloji maarifləndirmə, elektromaqnit çirklənməsi, ionlaşdırıcı olmayan şüalanma, SAR kəmiyyəti, ekoloji-sanitar norma, məsafə üzrə müdafiə, elektromaqnit ekranlaşması, təhlükəsizlik səviyyəsi, elektromaqnit tüstü, mühafizə zonası.*

Hal hazırda mövcud qlobal ekoloji problemlər maddi aləm və onun biosferinin əsaslı surətdə ekoloji çirklənməsinə gətirib çıxarmışdır. Aparılan elmi-praktiki tədqiqatlar və monitorinqlər belə vəziyyətin nəinki gələcək, hətta indiki nəslin yaşayışı üçün olduqca təhlükəli həyat şəraiti təşkil etməsinə təsdiq etmişdir. Bununla əlaqədar, mütərəqqi bəşəriyyət özündə daha çox dövlətləri birləşdirərək, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə Konvensiyalar və Protokollara qoşulur və əməli tədbirlərdə iştirak edirlər. Bu baxımdan, ölkəmiz də müvafiq ekoloji Konvensiyalarda qəbul edilmiş qərarların həyata keçirilməsinə öz töhfəsini verir. Belə ki, bu həyati əhəmiyyətli məsələ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 18 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqramda öz praktiki həlli yollarını tapmışdır.

Uzun illərin ekoloji təcrübəsi və təhlili göstərir ki, ətraf mühitin mühafizəsinə istiqamətlənən praktiki tədbirlər kifayətedici deyildir. Eyni zamanda əhalinin geniş kütlələrinin ardıcıl və sistemli şəkildə ekoloji bilik və məlumatlarla maarifləndirilməsi zəruridir. Bununla əlaqədar, qeyd olunan «Milli Proqram»ın «Elm, Təhsil və Mədəniyyət» bölməsində dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına müvafiq ekoloji maarifləndirmə istiqamətləri müəyyən edilmişdir: meşələrin mühafizəsi, təbliği və tədrisinin ailədən, uşaq bağçasından, ibtidai məktəbdən başlaması, ali təhsil müəssisələrində davam etdirilməsi. Bu xüsusda ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə məsuliyyətli vəzifələr düşmüşdür. Belə ki, məktəblərdə xeyli sayda şagird təhsil alı r və onların ekoloji maarifləndirilməsi indi və yaxın bir neçə ildə lazımi və gözlənilən nəticələrə yol açə bilər.

Ekologiya təbiət elmlərilə daha sıx bağlı olduğundan, ekoloji maarifləndirmənin məktəblərdə bu elmlərin tədrisi prosesində aparılması effektiv nəticələr vermiş olardı. Ətraf mühitin ekoloji çirklənməsi əsas etibarilə kimyəvi, fiziki və bioloji çirklənmə növlərilə xarakterizə edildiyindən, konkret olaraq isə fiziki çirklənmə məsələləri nəzərdən keçirildikdə, burada onun elektromaqnit çirklənmə növü təhlükəli olması baxımından mümkün dərəcədə qarşısının alınmasını tələb edir. Qeyd etməliyik ki, ətraf mühitin fiziki çirklənməsi qlobal ekoloji problemlərin siyahısında ön yerlərdən birini tutur.

Ümumi təhsil müəssisələrinin 7-ci sinifləri üçün fizika fənni üzrə dərsləyin «Elektrik yükü və elektrik sahəsi və «Sabit maqnit və maqnit sahəsi» bölmələrinin tədrisi zamanı şagirdlərin ətraf mühitin elektromaqnit çirklənməsi problemi ilə tanış edilməsi, bu sahədə ekoloji maarifləndirmə işinin

aparılması məqsədəuyğundur. Qeyd olunan iki tədris vahidinə fiziki məzmunlu yeddi mövzu daxil edilmişdir. Onlar tədris edilərkən fiziki mahiyyətə əsas diqqət yetirilməli, daha sonra şagirdlərə mövzu bölgüsü üzrə aşağıdakı ekoloji biliklər öyrədilməlidir:

1. Ekologiya və onun əsas qanunları
2. Ekoloji anlayışlar və amillər
3. Qlobal ekoloji problemlər
4. Ətraf mühitin ekoloji çirklənməsinin əsas növləri
5. Ətraf mühitin fiziki çirklənməsinin növləri
6. Ətraf mühitin ekoloji elektromaqnit çirklənməsi problemi
7. Ətraf mühitin ekoloji elektromaqnit çirklənməsindən müdafiə

Bu məqsədlə müvafiq dərsliklərdən, əyani vasitələrdən və internet resurslarından istifadə oluna bilər.

Şagirdlərin ekoloji bilik və məlumatları nə dərəcədə mənimsəməsini müəyyənləşdirmək, habelə onların möhkəmləndirilməsinə nail olmaq üçün ekoloji məzmunlu sual, test tapşırıqları və sadə məsələnin tərtibi və tədrisdə istifadəsi məsləhətdir. Aşağıda bu qəbildən nümunələr verilmişdir.

Ekoloji suallar

1. Ekoloji çirklənmə nədir?
2. Ətraf mühitin elektromaqnit çirklənməsi nə deməkdir?
3. «Elektromaqnit tüstü» anlayışının mənası nədir?
4. Radio və sənaye tezlikli EMS (Elektromaqnit şüalanma) mənbələrinə misallar göstərin.
5. Mobil telefonlar insan orqanizmi üçün təhlükəlidirmi?
6. SAR fiziki kəmiyyəti nədir?
7. Məişət cihazlarından hansı daha güclü EMS yaradır?
8. EMS-lər ionlaşdırıcı, yoxsa ionlaşdırıcı olmayan xassəyə malikdirlər?
9. Təbii, yoxsa antropogen EMS-ləri daha güclüdür?
10. Flüksmetrdən hansı məqsəd üçün istifadə edilir?
11. Elektromaqnit şüalanma sahəsində yerləşmə müddəti necə olmalıdır?
12. Elektromaqnit şüalanma mənbəyinə qədər olan məsafə nəyə uyğun olmalıdır?
13. Elektromaqnit şüalanmasının insan orqanizminə mənfi təsirindən müdafiənin üsulları hansılardır?
14. Yaşayış binasının elektromaqnit şüalanmasından müdafiəsi necə həyata keçirilir?
15. Elektrik verilişi xətlərinin mühafizəsi zonası hansı zərurətdən yaranmışdır?
16. Elektromaqnit şüalanması üçün yol verilən səviyyə həddi hansı tezlikli şüalanmaya aiddir?
17. İş yerində elektromaqnit şüalanmasından müdafiə mümkündürmü?
18. Mobil telefonların elektromaqnit şüalanması təhlükəlidirmi?

Ekoloji test tapşırıqları

1. Ətraf mühitin elektromaqnit çirklənməsi hansı çirklənmə növünə aiddir?

- A) Kimyəvi
- B) Fiziki
- C) Bioloji
- D) Qlobal ekoloji çirklənmə
- E) Radioaktiv

2. Aşağıda verilən EMS mənbələrindən hansı daha güclüdür?

- A) Radioverici stansiyalar
- B) Televiziya stansiyaları
- C) Yüksək voltlu elektrik verilişi xətləri
- D) Rentgen qurğuları
- E) Lazerlər

3. SAR fiziki kəmiyyəti nədir?

- A) Mütənasiblik əmsalı

- B) Xüsusi udulma əmsalı
C)Elektrik sahəsinin intensivliyi
D)Maqnit sahəsinin induksiyası
E)Elektrik keçiriciliyi
- 4.Elektromqanit şüalanmasından müdafiənin ən geniş yayılmış metodları hansılardır?
A) Mənbəyin intensivliyinin artırılması və məsafə ilə müdafiə
B) Məsafə ilə müdafiə və elektromqanit ekranlaşdırılması
C)Mənbəyin intensivliyinin artırılması və sanitariya-müdafiə zonası
D)Uducu ekranlaşdırma və əksətdirici ekranlaşdırma
E)Uducu ekranlaşdırma və ikiqat sanitariya-müdafiə zonası
5. Aşağıdakı ifadələrdən hansı SAR-ın təyininə aiddir?
A) $\frac{\sigma E}{2}$
B) $\frac{\sigma E^2}{\rho}$
C) $\frac{\sigma}{\rho}$
D) τE^2
E) ρE

Ekoloji məsələlər

1. Gücü 300 Vt olan paltaryuyan maşının 3 saatlıq işində işlətdiyi enerjinin qiymətini hesablayın. Bu hal ətraf mühitin fiziki çirklənməsinin hansı növünə aid edilə bilər?
2. 24 Om müqavimətli elektrik cihazı 110V gərginliklə 2 saat işləyirsə, onun gücünü və gördüyü işi təyin edin. Ətraf mühitin elektromaqnit çirklənməsini qiymətləndirin.
3. Trolleybusun elektrik mühərrikinin dartı gücü 86 kVt -dir. 2 saata mühərrik hansı işi görəcəkdir? Bu işdə ətraf mühitin çirklənməsi baş verirmi?
4. Nə üçün rədiolokasiyada yüksək tezlikli elektrik rəqsləri tətbiq olunur? Bu halda ətraf mühitin elektromqanit çirklənməsi olurmu?
5. Nə üçün radiolokasiyada ifratyüksək tezlikli rəqslər tətbiq edilir? Burada hansı çirklənmə növündən söhbət gedə bilər?

Ev tapşırıqları

1. Mənzilinizdə elektrikle işləyən məişət cihazlarının siyahısını, şüalanma intensivliyini onların texniki pasportlarından istifadə etməklə iş dəftərinizə qeyd etməli. Bu cihazlardan hansı daha güclü elektromqanit şüalanma mənbəyinə malikdir? Elektrik cihazları və özünüz arasındakı ekoloji normaya uyğun gələn məsafələri yadınızda saxlayın.
 2. Yaşadığınız ərazidə yüksək voltlu elektrik verilişi xətlərinin, televiziya qülləsinin, elektrik yarımstansiyasının, mobil rabitə stansiyasının, transformatorun, elektromaqnit mühafizə zonasının, habelə güclü elektromaqnit şüalanmasına səbəb olan digər obyektlərin olmasını dəqiqləşdirərək müvafiq məlumatları iş dəftərinizə yazın.
 3. Məktəbdə hər gün rastlaşdığınız güclü elektromqanit şüalanması yaradan cihaz və avadanlıqların siyahısını tərtib edərək, şüalanma intensivliklərini ev tapşırığı dəftərinizdə qeyd etməli.
 4. Yataq otağındakı elektrik cihazlarının adlarını yazmalı və müvafiq məlumat cədvəllərindən istifadə edərək, onların şüalanma intensivliklərini toplamaqla, təhlükəsizliyini təmin etməli və nəticələri qeyd etməli.
- Əlavə edək ki, ekoloji bilik və məlumatlar üzrə materiallar müvafiq dərslüklərdən istifadə əsasında şagirdlərə çatdırılmalıdır. Bu zaman meydana çıxan suallara fənn müəllimi anlaşıqlı tərzdə izahatlar verməlidir. Hər ekoloji mövzuda bu işin 10-12 dəq. müddətində yekunlaşması məsləhətdir. Daha sonra ekoloji sual, test tapşırıqları, ekoloji məzmunlu məsələlər və ev tapşırıqları verilərkən eyni qaydalara əməl edilməsi lazımdır.

Yekunda şagirdlərin həm fiziki və həm də ekoloji mövzu üzrə bilikləri vahid bir qiymətdə qiymətləndirilir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003.
2. Экология Под ред. Тягунова Г.В., Ярошенко Ю.Г. М., 2014.
3. Y.İslamzadə. Fizika 7-ci sinif. Bakı – 2024.
4. Əliyev A.Ə. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi 2016, № 4, s. 71-74.
5. Əliyev A.Ə. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi 2017, № 1, s. 71-74.
6. Почеруева О.С. Электромагнитные излучения, намеренно направленные на все. М., 2015.
7. Бузов А.Л. Электромагнитная экология. М., 2004.
8. Алексеев С.В. Экология 9 кл. М. 2004